

СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Гульмира Туленова,

Доктор философских наук, профессор кафедры Гуманитарных наук

Ташкентского университета информационных технологий имени

Мухаммада аль Хоразмий

E-mail: tulenovag1961@mail.ru

Аннотация Перед высшим образованием сегодня стоят важные задачи, такие как воспитание и подготовка молодого поколения, способного активно включаться в качественно новый, стремительно меняющийся этап развития общества, а также реализация приоритетных проектов по подготовке обучающихся к освоению и практическому применению полученных знаний в условиях цифровой экономики. В статье рассматриваются вопросы необходимости дальнейшего совершенствования системы образования в условиях социально-политической модернизации общества.

Ключевые слова: образование, модернизация, инновации, сотрудничество, человеческий капитал, цифровизация, образовательная среда, научный потенциал.

Внимание к сфере образования становится особенно актуальным во всем мире в век глобализации и информационных технологий, когда уровень развития страны определяется не только социально-экономическими, культурными показателями, оценкой силы и мощи, но опирается во многом и на ее интеллектуальный потенциал. Ведь именно научно-технический прогресс, основы которого закладываются в образовательной среде, является центральным звеном устойчивого развития и процветания страны.

Для решения задач по строительству нового государства, принципиально важное значение, имеет подготовка кадров новой формации, воспитанных на национальных, общечеловеческих ценностях и способных реализовать на деле масштабные задачи по модернизации страны, строительству современного демократического общества. Практика показывает, что только та страна, та нация может добиться великого будущего,

процветания и благополучия, которая сумеет подготовить знающих, профессионально грамотных и энергичных личностей, настоящих патриотов своей страны, обогатить их огромным духовным наследием великой национальной культуры, приобщить к сокровищницам мировой культуры. Путь к национальному возрождению проходит через высокую образованность, высокую культуру. Именно поэтому уровень образования, степень профессиональной подготовки должны стать мерилем прогресса нашего общественного развития в XXI веке. Это - лучшая гарантия успешного осуществления намеченного курса реформ, это - то направление, которое со временем, даст наибольшие дивиденды от вложенных средств.

В докладе Всемирного банка «Изменение уровня благосостояния наций» отмечается, что именно человеческий капитал, т.е. совокупность знаний, талантов, навыков и способностей людей, составляет основное богатство страны. Так, благосостояние развитых стран обеспечивается человеческим капиталом на 68%, а в развивающихся — только на 41%

Особенно остро вопрос о модернизации образования, реализация которой смогла бы обеспечить переход к новому типу социального развития, стоит и для Узбекистана. Как известно, модернизация представляет собой процесс преобразований, предполагающий движение общества к наиболее эффективной модели устойчивого развития, преодоление экономической отсталости, политической нестабильности, развитие инновационной деятельности, процесс создания новых технологий, новой системы духовных ценностей и идеологических установок.

Модернизация образования - сложный многогранный процесс, поэтому ее реализация должна опираться на результаты глубоких теоретических исследований. Одним из важных вопросов модернизации системы образования, требующих философского анализа, представляется осмысление проблемы соотношения различных аспектов в теории и практике подготовки специалистов в новых социально-экономических условиях. Для этого важно проанализировать социально-философские основания модернизации образования, связанные с новой картиной мира, а также местом человека в современном мире. Это позволит обозначить направления развития профессионального образования и выйти на образовательные технологии, способные превратить сферу образования в сферу воспроизводства

творческой личности. Совершенно очевидно, что это невозможно осуществить без исследования современной образовательной ситуации, базовых принципов эволюции современного образования, анализа новых тенденций и осмысления путей перехода от философских оснований развития образования к практике его реформирования.

Одной из главных характеристик модернизации отечественного профессионального образования на сегодняшний день является его гуманистическая направленность, где в центре внимания общества и государства оказывается человек как творчески развивающаяся личность. Основные черты модернизации в данной сфере связаны с обновлением статуса, целей, содержания, форм и средств образования. Процесс модернизации профессиональной школы предполагает создание и внедрение модели инновационного образования.

Процессы модернизации системы образования Узбекистана, подготовки высококвалифицированных кадров предполагают также разработку и внедрение эффективных организационных, педагогических форм и средств духовно-нравственного воспитания порастающего поколения, основанного на богатых национальных культурно-исторических традициях, обычаях народа и общечеловеческих ценностях. Потому как задачей образования является - формирование личности человека, способного к сопереживанию; готового к свободному гуманистически ориентированному выбору, индивидуальному интеллектуальному усилию, самостоятельному, компетентному, ответственному действию в политической, экономической, профессиональной и культурной жизни, уважающему себя в других, терпимому к представителям других культур и национальностей, независимому в суждениях, открытому для иного мнения и неожиданной мысли.

Важнейшей стратегической целью Узбекистана является вхождение в число развитых государств мира и обеспечение достойной жизни своих граждан. В стране реализуется четкая, ясная и глубоко продуманная программа действий, а принимаемые организационно-правовые и практические, последовательные и системные меры в полной степени способствуют осуществлению демократических, политических и экономических реформ, социальных преобразований, направленных на

создание широких возможностей для науки и практики всеобъемлющей реализации профессионального, интеллектуального и духовного потенциала гражданина и общества в целом.

Необходимо подчеркнуть, что проводимая Узбекистаном политика в сфере образования направлена на обеспечение последовательной и системной реализации принципов, провозглашенных Конституцией Республики Узбекистан, где гарантировано право на бесплатное общее образование. [3]¹

За последние годы были приняты Указы и Постановления Президента Республики Узбекистан, направленные на модернизацию всей системы национального образования. Особое внимание в них уделено вопросам реформирования системы высшего образования с упором на повышение уровня научно-педагогического потенциала, соответствия современным требованиям учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса. [1]

В целом, только за период с 2017 г. по 2021 г. на реализацию мер по совершенствованию системы высшего образования выделено более 1,7 триллиона сумов, более 203 млн долл. из них 1,2 триллиона сумов (около 144 млн долл. США в эквиваленте) — на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт учебно-лабораторных корпусов, спортивных залов и мест проживания студентов, свыше 500 миллиардов сумов (около 60 млн. долл. США в эквиваленте) — на оснащение учебно-лабораторным оборудованием, мебелью и инвентарем, создание межвузовских лабораторных комплексов совместного пользования, а также на развитие информационно-коммуникационных технологий. На основе налаженных партнерских связей с иностранными университетами, предусматривается ежегодное привлечение в Узбекистан не менее 350 зарубежных высококвалифицированных преподавателей и ученых к образовательному процессу в вузах.

Вместе с этим, ведется работа по широкому внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий, учебных программ и методических материалов, основанных на международных образовательных стандартах. С учетом перспектив комплексного развития регионов и отраслей

¹ Конституции Республики Узбекистан // <https://lex.uz/docs>

экономики, потребностей территориальных и отраслевых программ формируются целевые параметры подготовки кадров в соответствии с высшим образованием, оптимизируются направления и специальности обучения.

Последовательно осуществляется работа по решению проблемы создания и внедрения в систему высшего образования учебных пособий нового поколения, обеспечения вузов современной учебной и научной литературой. Налажена работа по переводу новейшей зарубежной литературы на узбекский язык.

Неуклонное повышение уровня и качества профессионального мастерства педагогических кадров требует прохождения курсов повышения квалификации, стажировки сотрудников, обучения выпускников высших образовательных учреждений по программам PhD и магистратуры за рубежом.

В сентябре 2018 года в Узбекистане был учрежден фонд «Эл-юрт умиди». [2] Он призван обеспечить Узбекистан высококвалифицированными и конкурентоспособными на мировом рынке труда специалистами, необходимыми для всестороннего и ускоренного развития нашей страны. Его деятельность направлена главным образом на широкий охват усердных, целеустремленных представителей науки, педагогов и оказание им содействия в повышении квалификации, как в ведущих зарубежных образовательных учреждениях, так и в самом Узбекистане.

Как известно, 28 января 2022 года был издан Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы». Четвёртым приоритетным направлением данной Стратегии является проведение справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала. В частности, в решении задач по дальнейшему развитию данной сферы предусмотрено повышение качества образования в школах и поднятие на международный уровень знаний и квалификации педагогических кадров, путем: определения отечественных или международных сертификационных требований по каждому предмету для ведения деятельности в школе; диагностики знаний и навыков школьных учителей, не имеющих категорию; оптимизации районных подразделений системы народного образования за счет полной цифровизации их деятельности и т.д.

11 сентября 2023 года подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030». Стратегия включает 100 важных целей по пяти приоритетным направлениям. Среди главных целей, определенных в данной стратегии особое внимание обращено на создание системы образования, полностью соответствующей потребностям народа и международным стандартам. [3]

В республике проводится работа по привлечению ведущих зарубежных университетов к открытию своих филиалов в Узбекистане. В Ташкенте успешно функционируют филиалы Международного Вестминстерского университета, Сингапурского института развития менеджмента, Туринского политехнического университета, Московского государственного университета, Российского государственного экономического университета имени В. Плеханова, Российского института нефти и газа имени Губкина, Южно-Корейского университета ИНХА. В 2018 году в Узбекистане начали свою деятельность Международный университет туризма «Шелковый путь» в Самарканде, филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Россия) в Алмалыке и Университета Пучон Южной Кореи в Ташкенте. Сегодня этот список пополнился филиалом американского Университета Вебстера.

На сегодняшний день число вузов в Узбекистане достигло 102, из них 85 местных вузов и их филиалы, а также 17 зарубежных высших учебных заведений и их филиалы. Такое увеличение числа вузов, включая филиалы зарубежных и местных вузов, а также появление негосударственных вузов будет способствовать повышению охвата молодежи высшим образованием и его качества. Следует отметить, что в будущем планируется проведение образовательных форумов с такими странами, как Франция, Германия, Япония, Турция, Китай, Южная Корея и Индия.

Как известно, информационные технологии занимают одно из центральных мест в образовании: появление различных онлайн-курсов, образовательных ресурсов и платформ, дополняющих и конкурирующих с традиционными учебными организациями. Государственные субсидии и поддержка составляет миллиарды на создание и поддержку цифровых образовательных платформ, а также разработку и адаптацию законодательной и технической политики и инициатив. Цифровые инструменты в высшем

образовании становятся неотделимой частью внутренней и глобальной политики и экономики.

В академической сфере цифровизация оказывает свое влияние. Современная система высшего образования прошла чрезвычайно важный этап компьютеризации и информатизации. Можно отметить, что механизмы изменений в информационном пространстве были комплексными, зависимыми от финансирования, от уровня высших учебных заведений, от уровня готовности профессорско-преподавательского состава и т.п.

В повышении эффективности процесса образования огромная роль принадлежит информационным технологиям. К сожалению, нужно констатировать, что на сегодняшний день сохраняется низкий уровень использования информационных технологий в образовательной сфере как с точки зрения расширения доступа, так и с точки зрения использования новых методик обучения. Меры, принятые по решению этих проблем, будут способствовать широкому использованию средств ИКТ, позволят с гораздо большей гибкостью и меньшими затратами выбирать курсы для обучения, осваивать содержание соответствующих специальностей, предоставляемых высшим образованием. Внедрение же современных образовательных программ, педагогических и smart-технологий в учебно-воспитательный процесс помогут кардинальному улучшению качества обучения. Очевидно, что положительный отпечаток на качественной подготовке высококвалифицированных специалистов наложит организация дистанционных занятий и семинаров, видеоконференций, которые также способствуют усилению интерактивного взаимодействия и сотрудничеству между учебными заведениями, в том числе и зарубежными.

Современные цифровые технологии, медиаплатформы, электронные тексты все более востребованы в образовании, так как способствуют реализации образовательных возможностей, позволяют более эффективно выстраивать образовательный процесс, помещая обучающихся и педагогов в центр сетевого социального мира. Новые цифровые технологии позволяют решать ключевые задачи образования, не решаемые или плохо решаемые на основе традиционных технологий. Цифровые технологии обеспечивают возможности повышения качества образования, успешности функционирования внутренней структуры образовательной организации, что

подразумевает использование цифровых систем планирования ресурсов, электронных систем документооборота, систем поддержки разработки и принятия управленческого решения.

Цифровая среда образовательной организации предполагает определенные ИКТ-инструменты, которые систематизированы и отвечают требованиям ГОС, что направлено на более эффективное достижение результатов обучения. Эффективное управление образовательной организацией предполагает, что цифровая среда должна стать общим полем взаимодействия для всех участников образовательных отношений, эффективным инструментом управления качеством образования.

Сегодня широкое распространение получили цифровые образовательные технологии МООС (массовые открытые онлайн-курсы). Такие курсы дистанционного электронного обучения предоставляются современными образовательными организациями для всех желающих. Они позволяют обучающему дистанционно в любой удобной форме получить квалифицированное обучение по конкретному узкому направлению в соответствии со своим уровнем знаний, потребностями и профессиональными интересами.

Цифровая форма организации деятельности любой образовательной организации, а значит, и вуза становится значимым показателем, обеспечивающим эффективное функционирование, развитие, конкурентоспособность и востребованность. Соответственно, цифровая образовательная среда становится одним из критериев оценки эффективности управления образовательной организацией.

Внедрение цифровых технологий и цифровых инструментов, их использование в управлении организацией, в обеспечении доступа к цифровым учебным и методическим материалам, в расширении пространства для творчества содействует переходу к модели персонализированной организации образовательного процесса.

Цифровизация в образовании это значительный шаг в будущее, однако очевидным является тот факт, что современный этап цифровизации образования приведет также и к изменению традиционного облика, форм проведения учебных занятий. Эффективное цифровое преобразование - это не только технология. Оно требует готовности принять технологию по-новому,

помимо организационного процесса. Оно должно быть непрерывным и постоянно прогрессирующим, чтобы улучшить преподавание и обучение, поддержать уже выстроенные процессы и повысить эффективность. Значительно изменится и роль преподавателя, который получит возможности для создания собственного образовательного контента и формирования личного профессионального профиля. В результате данного процесса преподаватель превратится в наставника для учеников, направляющего и ориентирующего их в рамках цифрового образовательного пространства.

Важным является формирование конкурентоспособности вузов. Основным инструментом решения этой задачи является принципиально новые нормативные документы в сфере образования (образовательные стандарты), которые разрабатываются в настоящее время с учетом современного опыта организации учебного процесса в ведущих вузах мира. При разработке новых образовательных стандартов ставится главная задача – подготовка современных, высокопрофессиональных специалистов, обладающих самыми современными знаниями с аналитическим и креативным мышлением, навыками использования передовых информационно-коммуникационных технологий и способных эффективно применять все это в своей повседневной практической деятельности.

В республике продолжается работа по стимулированию научно-исследовательской и инновационной деятельности, созданию эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику, созданию научно-исследовательских институтов и центров высоких технологий, технопарков.

Сегодня Узбекистан успешно решает стратегические задачи по модернизации всей национальной системы образования, внедрению современных информационно-коммуникационных технологий, созданию цифровой образовательной среды и т.д. Несомненно, реализация этих стратегических задач обеспечит поступательное развитие всей системы непрерывного образования как единого учебно-научно-производственного комплекса, что, в свою очередь, будет способствовать формированию конкурентной среды в области образования и подготовки кадров, открытости системы непрерывного образования республики на рынке образовательных

услуг, укреплению международного авторитета образовательной системы Узбекистана.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» №ПП-2909 от 20.04.2017 г. №18, ст. 313, №19, ст. 335, №24, ст. 490, №37, ст. 982; «О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах» №ПП-3775 от 05.06.2018 г. и др.

2. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» // Lex.uz

3. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030» от 11.09.2023 УП №158 // Lex.uz

Research Science and Innovation House